

Poder Judicial del Estado de Nuevo León
Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial (Grupo 4-25)

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Temas:

Debate estructurado: ‘separación derecho/moral’ aplicada a transferencia internacional de datos y vigilancia estatal.

Reconstrucción argumentativa de la sentencia (premisas normativas, fácticas y conclusión)

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Lic. Myriam Gándara Vázquez

Monterrey, N. L., a mayo de 2026

TEMA. SEPARACIÓN DERECHO/MORAL APLICADA A TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS Y VIGILANCIA ESTATAL.

I. Debate Hart–Fuller; del libro “La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana”, de López Sánchez Rogelio, refiere al autor **Fuller** respecto a la existencia de 8 principios de legalidad que integran la moral interna del derecho como aspiración ideal de concretizar un sistema jurídico como la precisión y claridad en la ley, generalidad, promulgación irretroactividad, ausencia de contradicciones en la legislación, fines posibles a seguir por las normas, estabilidad del derecho, entre otros.¹

Contrario a lo anterior, se tiene la doctrina de la indeterminación de los sistemas jurídicos del autor **Hart**, en cuanto a las ideas sobre la reformulación del positivismo jurídico, a partir de la aceptación conceptual entre el derecho y la moral. Hart, considera la razón está en que la necesidad de tal elección es impuesta porque somos hombres y no dioses. El cual tiene como beneficio que el intérprete goce de un margen de actuación al no contar con reglas claras y el desconocimiento de los hechos futuros, así como la imprevisibilidad del sistema normativo. Es decir, los jueces tienen la posibilidad discrecional acerca de los intereses que se encuentran en conflicto.

Sostiene una visión de un juez con un poder discrecional moderado para resolver casos judiciales, a través de un replanteamiento del positivismo jurídico, la aceptación y reconciliación explícita entre el derecho y la moral.

De acuerdo a Hart, la zona de penumbra, es aquella que contiene los casos difíciles en contraposición a los casos fáciles, entendiéndose que en los casos difíciles es necesario el razonamiento a partir de principios y derechos.

En ese sentido, se tienen dos doctrinas contradictorias, la de Fuller que aseguran encontrar en el propio ordenamiento la solución a todos los casos posibles; Y la de Hart, permite la posible creación del derecho por los Tribunales.

¹ LOPEZ, R. (2018). *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana*. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>, pp. 35 y ss.

II. Del texto el libro “El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una Visión comparada con el sistema interamericano y europeo de Derechos Humanos”, de Rogelio López Sánchez, señala los principios fundamentales la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, han servido para cimentar el orden constitucional y se han erigido como valores superiores del ordenamiento jurídico, así como la jurisprudencia comparada ha servido para extender el significado de los citados principios, derivando nuevos derechos como la intimidad, privacidad y el derecho a la protección de datos personales.²

Del mismo libro se advierte que el tratamiento de datos debe limitarse únicamente al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Además de que se debe ponderar si con los datos personales difundidos cuál es el peso de la información de quién resulte afectado, y si es superior al sujeto obligado que pretende difundir la información.

No obstante, se tiene fuentes de información de acceso público que contiene datos personales, como los Registros Públicos de la Propiedad, donde cualquier ciudadano puede obtener testimonios de escrituras públicas celebrados por otras personas, el cual contiene datos personales como nombres, domicilio, fecha de nacimiento, entre otros., además de los documentos que se pueden obtener por internet como actas de nacimiento, CURP, sin necesidad de obtener autorización del portador de esa información.

Se estima que se debe ponderar, si con los datos personales difundidos cuál es el peso de la información de quién resulte afectado y si es superior al sujeto obligado que pretende difundir la información.

De acuerdo al principio de proporcionalidad, la exigencia al sujeto obligado de tratar datos proporcionales solo los necesarios o los datos mínimos, para la finalidad con que se obtuvieron. Se dice que el principio de proporcionalidad ha sido necesario para justificar las decisiones judiciales relacionadas con la limitación o restricción a los derechos fundamentales.

² LOPEZ, R. (2018). *El derecho a la Información y datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos*. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>, pp. 98 y ss.

Ahora bien, en cuanto a la transferencia internacional de datos y vigilancia estatal, por una parte se tiene legislación en materia de protección de datos personales, con el fin de no vulnerar los derechos humanos como derecho a la intimidad, privacidad, sin embargo existen diversos actos de autoridades internacionales u otras personas morales, que por sus funciones están encargados de recopilar datos del ciudadano, por ser necesarios para diversos trámites, sin embargo su difusión en algunos casos va implícita, lo que conlleva a poner en duda si la protección a esos datos personales se realiza conforme a derecho y no se violentan derechos humanos.

En cuanto la vigilancia estatal por parte de las autoridades o personas morales, se estima que sobrepasa el control de protección de datos personales, que se pudiera tener, ya que las personas están sujetas a que sin su consentimiento se estén recopilando datos y a su vez difundidos por diversas autoridades, lo que conlleva a que no se garantiza la protección de las personas.

III. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), de 16 de julio de 2020

Partes: Comisario para la protección de datos, Irlanda y Facebook Ireland Ltd y el Sr. Maximillian Schrems.

Reclamación presentada por lo que respecta a la transferencia de datos personales por parte de Facebook en los Estados Unidos

Objeto: El Comisario ordene la suspensión o prohibición en lo futuro de la transferencia por parte de Facebook Ireland de sus datos personales a Facebook Inc.

Premisas fácticas. La sentencia del 06 de octubre de 2015, del Tribunal de Justicia invalido la Decisión de la Comisión de 26 de julio de 2000, sobre la adecuación de la protección conferida por los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada.

Premisas Normativas: Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679; algunos considerandos del Reglamento general de protección de datos: la protección de las personas físicas, el nivel de protección debe ser equivalente en todos los estados miembros, la comisión puede reconocer que un tercer país, ya no garantiza un nivel de protección de datos adecuado.

De las consideraciones se advierte que la petición de decisión prejudicial es admisible.

Del contenido de la Decisión EP. Los Estados Unidos garantizan un nivel adecuado de protección de los datos personales transferidos desde la Unión a entidades establecidas.

Se reconoce a toda persona el derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.

El acceso a los datos personales de una persona física para su conservación o utilización afecta el derecho al respeto a la vida privada.

En la sentencia se estableció que para cumplir con el requisito de proporcionalidad según el cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no deben exceder de lo estrictamente necesario.

El responsable del tratamiento de datos solo podrá transmitir datos personales a un tercer país si hubiera ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos

exigibles y acciones legales efectivas y cuando no se garantice el nivel de protección, debe prohibirse la transferencia de datos.

Los interesados deben de gozar de garantías adecuadas y contar con derechos exigibles y acciones legales efectivas.

La protección conferida por el Escudo de la Privacidad UE-EE. UU., es inválida.

IV. CONCLUSIÓN

El tratamiento de datos debe limitarse únicamente al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad, es decir que los datos personales serán tratados conforme a lo acordado entre las partes.

Sin embargo, en algunos casos se debe ponderar si los datos personales difundidos cuál es el peso de la información de quién resulte afectado, y si es superior al sujeto obligado responsable de difundir la información.

Con el fin de proteger los derechos humanos, de acuerdo al principio de proporcionalidad, se debe tomar en cuenta la exigencia al sujeto obligado de tratar datos proporcionales solo los necesarios o los datos mínimos, para la finalidad con que se obtuvieron.

La sentencia en mención, coincide con la teoría de Hart, puesto que las autoridades analizaron más allá de lo que dice la norma, realizando una interpretación normativa, analizando el Tribunal las cláusulas contractuales en donde se tenía a cargo de los responsables de la información la obligación de suspender transferencias si no hay un nivel de protección.

V. BIBLIOGRAFÍA

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

TJUE, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18) (“Schrems II”), 16/07/2020 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0311>